

QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO NO SETOR BANCÁRIO

Autores: Fernanda Cristina Lara Macedo; Welisson Silva Macedo

Orientador: Ênio Willian da Silva

Curso: MBA Gestão Empresarial com Ênfase em Marketing e Recursos Humanos

Instituição: Fundação de Pesquisas Científicas de Ribeirão Preto – FUNPEC-RP

Cidade e Ano: Passos – MG, 2019

Resumo

O presente artigo analisa o impacto das práticas de Gestão Estratégica de Pessoas na Qualidade de Vida no Trabalho (QVT) no setor bancário, tomando como estudo de caso a agência do Banco Santander em Mococa/SP. A pesquisa, de natureza quantitativa e exploratória, teve como objetivo compreender como políticas de valorização humana, clima organizacional e equilíbrio entre vida pessoal e profissional influenciam o desempenho e a satisfação dos colaboradores. Os resultados demonstraram que a gestão de pessoas bem estruturada está diretamente relacionada à melhoria da QVT, reduzindo o estresse ocupacional e promovendo engajamento e motivação. Conclui-se que investir em qualidade de vida no trabalho é investir na sustentabilidade organizacional e na fidelização de clientes.

Palavras-chave: Qualidade de Vida no Trabalho; Gestão de Pessoas; Clima Organizacional; Setor Bancário; Santander.

1. Introdução

No cenário atual de alta competitividade, o capital humano é o maior diferencial estratégico das organizações. O setor bancário, marcado por pressão, metas e inovação constante, exige que as empresas conciliem desempenho e bem-estar. Este artigo tem como propósito analisar como a gestão estratégica de pessoas influencia a qualidade de vida dos colaboradores, contribuindo para um ambiente saudável e produtivo.

2. Fundamentação Teórica

Autores como Chiavenato (2004), Lacombe (2005) e Robbins (2005) apontam que a valorização das pessoas é um fator essencial para o sucesso organizacional. A Gestão Estratégica de Pessoas deve estar alinhada ao planejamento organizacional, contemplando processos de recrutamento, desenvolvimento, reconhecimento e retenção. A qualidade de vida no trabalho, segundo Chiavenato (2001), representa o grau em que os membros da organização conseguem satisfazer suas necessidades

peçoais por meio de suas experiências profissionais. Assim, o equilíbrio entre produtividade e satisfação individual é um desafio contínuo nas instituições financeiras.

3. Metodologia

A pesquisa foi classificada como quantitativa e exploratória. A coleta de dados ocorreu por meio de questionário fechado aplicado aos colaboradores da agência do Banco Santander em Mococa/SP. Foram analisadas variáveis como saúde, satisfação, ambiente de trabalho e percepção de valorização. Os resultados foram tratados estatisticamente e comparados à literatura especializada.

4. Resultados e Discussão

Os resultados mostraram que 80% dos funcionários avaliaram positivamente o clima organizacional, 93% consideraram o ambiente físico adequado e 87% relataram energia moderada para o dia a dia. Além disso, 100% reconheceram que a gestão de pessoas impacta diretamente a qualidade de vida. Os principais fatores associados à satisfação foram: reconhecimento profissional, comunicação interna e equilíbrio entre vida pessoal e trabalho.

5. Conclusão

Concluiu-se que a gestão estratégica de pessoas é determinante para a qualidade de vida e o desempenho organizacional. No setor bancário, práticas voltadas ao desenvolvimento humano aumentam o comprometimento e a produtividade, reforçando o papel do colaborador como principal ativo da empresa. Investir em qualidade de vida no trabalho é promover a sustentabilidade e o crescimento das instituições financeiras.

Referências

- CHIAVENATO, I. Desempenho Humano nas Organizações. São Paulo: Atlas, 2004.
- LACOMBE, F. J. M. Recursos Humanos: Princípios e Tendências. São Paulo: Saraiva, 2005.
- ROBBINS, S. P. Comportamento Organizacional. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2005.
- MALDONADO, M. T. A Geração Y no Trabalho: Um Desafio para os Gestores. São Paulo: Atlas, 2009.
- CERBASI, G.; BARBOSA, C. Mais Tempo, Mais Dinheiro. São Paulo: Editora Gente, 2009.

Agradecimentos

A Deus, pela força e sabedoria concedidas ao longo dessa jornada. Aos professores e colegas do MBA Gestão Empresarial da FUNPEC-RP, pelo aprendizado e incentivo constante. E aos colaboradores do Banco Santander, pela disponibilidade

em participar da pesquisa e pela contribuição à construção deste estudo.

Declaração de Não Conflito de Interesses

Os autores declaram que não há conflito de interesses relacionado à pesquisa, redação ou publicação deste artigo.